

ТРОШКИНА Ирина Николаевна

*Хакасский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории (Абакан, Респ. Хакасия, РФ)
кандидат философских наук; e-mail: i.troschkina2012@yandex.ru*

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА МЕСТАХ (ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)

Статья посвящена инновационным туристическим практикам в Республике Хакасия. Задачи исследования: сформировать представление о развитии сферы туризма в регионе, представить опыт массовых и малочисленных туристических продуктов, формирующегося этно-агропромышленного туристического направления. Рассмотрены инновационные туристические практики, раскрыт опыт становления этно-агропромышленного направления туризма в регионе. С 2010-х годов сфера туризма Республики Хакасия динамично развивается. Отмечается увеличение количества прибывающих с туристической целью, мест проживания, объемов платных услуг и налоговых поступлений в бюджет, сохраняется устойчивый интерес путешественников к региону в условиях пандемии. Положительная динамика обусловлена развитием традиционных (историко-культурного, лечебно-оздоровительного) и становлением инновационных туристических услуг – форумного, гастрономического, горнолыжного, функционирующих на различных уровнях (международном, региональном). Инновационные туристические практики представлены массовыми и малочисленными туристическими продуктами, где роль первых ощутима. На сегодняшний день наблюдается формирование этно-агропромышленного направления как явления немассового характера, представленного синтезом нескольких туристических продуктов (сельского, промышленного, этнического). Развитие инновационных практик позволяют системе функционировать более эффективно, вызывая интерес у туристов. В целом динамика туристических продуктов позволяет сохранять за территорией высокую оценку по туристическому потенциалу, поддержка инновационных туристических практик Хакасии может стать дополнительным источником развития экономики региона, иных субъектов Российской Федерации. Вклад автора заключается в раскрытии проблематики инновационных практик региона, этно-агропромышленного туризма, которые ранее не являлись объектом специального исследования для региона. Результаты исследования могут быть востребованы при разработке программ по развитию туристической отрасли.

Ключевые слова: Хакасия, этнокультурный туризм, агропромышленный туризм, этно-агропромышленный туризм, сельский туризм, туристические практики

Для цитирования: Трошкина И.Н. Инновационные направления развития туризма на местах (опыт Республики Хакасия) // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 64–75. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-64-75.

Дата поступления в редакцию: 4 апреля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 июня 2022 г.

Irina N. TROSHKINA

*Khakass Research Institute of Language Literature and History (Abakan, Rep. of Khakassia, Russia)
PhD in Philosophy; e-mail: i.troschkina2012@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-1650-0590*

INNOVATIVE DIRECTIONS OF LOCAL TOURISM DEVELOPMENT (EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA)

Abstract. *The purpose of the article is to consider innovative tourism practices in the Republic of Khakassia. Research objectives: to form an idea of the development of tourism in the region, to present the experience of mass and small tourist products, the emerging ethno-agro-industrial tourist destination. The empirical base of the study was made up of statistical and empirical materials, reports of the Ministry of Economic Development of the Republic of Khakassia. Innovative tourism practices were considered, the experience of the formation of the ethno-agro-industrial direction of tourism in the region was revealed. The results of the study may be in demand when developing programs for the development of the tourism industry in modern Russian society. The author came to the following conclusions. Since the 2010s, the tourism sector of the Republic of Khakassia has been developing dynamically. There is an increase in the number of arrivals for tourist purposes, places of residence, the volume of paid services and tax revenues to the budget, there is a steady interest of travelers to the region in the conditions of a pandemic. The positive dynamics is due to the development of traditional (historical, cultural, health and wellness), the formation of innovative tourist services - forum, gastronomic, ski, functioning at various levels (international, regional). Innovative tourism practices are represented by mass and small tourist products, where the role of the former is noticeable. To date, there is the formation of an ethno-agro-industrial direction, as a phenomenon of a non-mass nature, represented by the synthesis of several tourist products (rural, industrial, ethnic). The development of innovative practices allow the system to function more efficiently, arousing the interest of tourists. In general, the dynamics of tourism products allows the territory to maintain a high rating for tourism potential (it is among the top three regions of the country), support for innovative tourism practices in Khakassia can become an additional source of economic development in the region and other subjects of the Russian Federation. The author's contribution is to reveal the problems of innovative practices of the region, this is agro-industrial tourism, which were not previously the object of special research.*

Keywords: *Khakassia, ethno-cultural tourism, agro-industrial tourism, ethno-agro-industrial tourism, rural tourism, tourism practices*

Citation: Troshkina, I. N. (2022). Innovative directions of local tourism development (Experience of the Republic of Khakassia). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3), 64–75. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-64-75. (In Russ.).

Article History

Received 4 April 2022
Accepted 1 June 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Актуальность. На сегодняшний день значимой является тема эффективных практик туристической деятельности, позволяющих специалистам и аналитикам планировать экономическое развитие территорий, рассматривая их в качестве драйвера народного хозяйства. В этой связи возникает интерес, какие практики появляются, чем это обусловлено, может ли быть уверенность, что опыт регионов приведет к дальнейшему развитию отрасли.

Индустрия путешествий и отдыха в России в последнее десятилетие динамично развивается, испытывая потребности в инновациях, открытии новых направлений, территорий и объектов туристического интереса. Большую значимость в этом плане представляют практики развития туристической сферы. Можно говорить о формирующихся направлениях делового туризма – конгрессный, сельского – симбиоз этнокультурного, промышленного; форматах освоения пространства – тематические парки [5], квест-туры [11]. Между тем, в регионах РФ новые направления туризма принимают специфические формы. Особую значимость по ряду факторов представляет опыт Республики Хакасия, где в рамках делового направления развивается форумный туризм, культурно-познавательного – гастрономический, активного – горнолыжный, формируется этно-агропромышленный. Кооперация разнонаправленных туристических сфер, развитие новых направлений, функционирование традиционных благотворно отражается на формировании положительного образа региона, повышает его экономическую устойчивость.

Значимость работы повышает тот факт, что ранее инновационные практики региона, этно-агропромышленный туризм не являлись объектом специального исследования.

Степень изученности. Первой работой, в рамках которой комплексно исследовалась проблематика становления и развития туризма в Хакасии, можно назвать исследование Ю. И. Моруденко «Становление и развитие туристско-экскурсионной отрасли Хакасии и юга

Красноярского края (1960–1991 годы)». Автор приходит к выводу, что туристско-экскурсионная деятельность в Хакасии в 1960–1991 гг. осуществлялась по 3 основным направлениям: плановые туристские маршруты, массовый самодельный туризм и экскурсионная работа. Среди иных выделялись – ленинская тематика, активные самодельные маршруты, производственные и исторические экскурсии. Несмотря на наличие в области большого количества этнографических объектов, экскурсионных маршрутов, знакомящих с бытом и культурой хакасского народа, практически не разрабатывалось. Благодаря активной деятельности Абаканского агентства «Интурист» Абакан в 1980-е годы входил в состав 6 базовых туристских центров Сибири и Дальнего Востока, осуществляющих прием иностранных туристов [8]. В последующие годы в рамках данной темы были опубликованы статьи по ресурсам туристической сферы [6, 10], ее потенциалу [1, 2, 4, 7, 12, 13]. Несмотря на наличие публикаций, стоит отметить отсутствие комплексных исследований, охватывающих постсоветский период, отражающих этнокультурную составляющую регионального туризма. В этой связи наше исследование представляет научную ценность, дополняет сведениями об инновационных практиках туристической деятельности в регионе.

Позиция Республики Хакасия в общероссийской туристической сфере. Важным моментом является определения места Республики Хакасии в туристической сфере страны, основной проблеме развития данной отрасли экономики в регионе. Стоит отметить, что развитие туристической отрасли с 2011 г. происходит вследствие расширения приоритетного направления внутренней и внешней политики страны, связанного, с включением в общемировой процесс становления глобальной туристско-рекреационной сети, где место России – полупереферия [3]. Данный процесс обусловлен потребностью повышения вклада туризма в валовой внутренний продукт (на мировом уровне вклад от туризма занимает треть

место после химикатов и топлива, обогнав продукцию автопрома), относительной экономической устойчивостью сектора в кризисные периоды¹.

Развитие сферы туризма в последние годы привело к росту ВВП страны на 3,9%, увеличению общей численности занятых на 0,7%². С 2013 по 2020 гг. отмечается прирост объемов туризма на 21,7% за счет внутреннего туристического потока (7,5%), сокращение внешнего показателя (7,5%). В то же время последнее трехлетие (2017–2020 гг.) характеризуется снижением доли туристов как в целом по РФ, так и СФО (табл. 1).

Таблица 1 – Численность граждан, размещенных в КСР по Российской Федерации и СФО (2013–2020 гг.)³

Годы	Численность лиц, размещенных в КСР					
	общее, млн. чел.		граждан РФ, %		иностранцев, %	
	РФ	СФО	РФ	СФО	РФ	СФО
2013	37,0	4,0	87,9	95,5	12,0	4,4
2017	61,5	5,2	89,9	92,4	10,1	7,6
2020	47,3	3,5	95,4	96,9	4,5	3,0

Неустойчивые процессы в развитии туристической отрасли экономики обусловлены внешними и внутренними факторами. К первой категории можно отнести влияние мировых экономических кризисов, геополитическую обстановку; государственную политику в сфере туризма, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма в РФ; карантинные ограничения, введенные в связи пандемией COVID-19, что привело к закрытию внешних границ

государства, способствовало развитию межрегионального туризма в РФ. Эти обстоятельства привели к развитию туристической сферы, сокращению объема показателей внешнего и увеличению внутреннего туризма. Среди внутренних факторов стоит назвать степень готовности социума, инициативу масс («движение снизу»). Совокупность факторов обусловило развитие сферы туризма на местах, привело к усилению конкуренции со стороны иных субъектов РФ, развитию инноваций в данной отрасли, становлению основных направлений туристической деятельности: детского, культурно-познавательного, горнолыжного, круизного, экологического и делового.

Одним из стабильно востребованных направлений развития туризма в России является культурно-познавательный, который имеет разработанные турпродукты на Урале, Сибири (оцениваются как территории с большими потенциальными возможностями). По данным Национального туристического рейтинга-2020 Республика Хакасия входит во вторую группу по туристической привлекательности и туристического потенциала (68 позиция из 85), вошла в ТОП-20 регионов максимально сохранивших туристов в 2020 г. по отношению к 2019 г. (11 позиция из 20)⁴; по показателям ведущего туристического портала TourDom.ru, территория в топе трех регионов с самым большим туристическим потенциалом; признана самым лучшим местом в России для познавательного туризма⁵.

Несмотря на устойчивые показатели туристического потока, Хакасия является регионом с низким уровнем посещаемости по СФО.

¹ Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г. 65 с. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/documenty/strategii/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-period-do-2035-goda> (Дата обращения: 28.01.2022).

² Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (2013–2017, 2017–2021 гг.). Сайт Федерального агентства по туризму. URL: <https://tourism.gov.ru/contents/analytics/>; Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (2013–2017, 2017–2021 гг.). URL: <https://tourism.gov.ru/contents/analytics/> (Дата обращения: 20.01.2022).

³ В табл. 1 и 2 использованы официальные данные текущего статистического учета, представленные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

⁴ Национальный туристический рейтинг-2020. URL: <http://russia-rating.ru/info/18797.html> (Дата обращения 10.10.2021).

⁵ Отчет о развитии сферы туризма в Республике Хакасия в 2021 году. URL: <https://r-19.ru/authorities/ministry-of-economy-of-the-republic-of-khakassia/docs/213/> (Дата обращения: 2.02.2022).

Конкуренцию представляют Алтайский край, Кемеровская область, Республики Алтай, которые располагаются западнее, в более доступной для туристов территории. В целом по округу доля туристов сокращается, при этом отмечается позитивная динамика в 7 из 10 территорий, в т. ч. в Республике Хакасия (табл. 2). Это обстоятельство придает актуальность работе, акцентирует внимание на тех направлениях, которые требуют поддержки, дальнейшего развития.

Таблица 2 – Удельный вес российских и иностранных граждан, размещенных в КСР регионов СФО (2013–2020 гг.)

Территориальные образования	Численность граждан РФ, размещенных в КСР, по годам, %		
	2013	2017	2020
СФО от РФ	0,1	8,5	7,5
Респ. Алтай	2,43	3,1	4,2
Респ. Тыва	1,4	0,6	0,9
Респ. Хакасия	2,0	2,1	3,0
Алтайский край	12,3	13,2	13,8
Красноярский край	12,6	12,3	15,0
Иркутская обл.	14,7	15,6	17,0
Кемеровская обл.	8,3	10,5	10,8
Новосибирская обл.	16,0	16,7	22,1
Омская обл.	10,6	9,7	9,3
Томская обл.	3,8	4,1	3,4

Несмотря на высокую оценку туристического потенциала Хакасии, регион относится к территориям с низким порогом посещаемости в сравнении с иными субъектами СФО. Развитие туристической сферы на данной территории обусловлено как развитием собственных туристических продуктов, так и нахождением ниши на туристическом пространстве России.

Развитие туризма в Хакасии. Сфера туризма в Хакасии за последнее десятилетие стремительно развивается. Это стало возможным в связи с формированием и совершенствованием законодательно-правовой базы в регионе. С 1999 г. был принят закон о туристической деятельности на территории РХ (последняя редакция от 12.04.2019 г., подготовлен к утверждению проект закона от 2022 г.), с

2008–2010 гг. утвержден первый комплекс законопроектов касающихся культуры, историко-культурного наследия, целевой программы о развитии культуры и историко-культурного наследия, туристической деятельности, порядке проведения публичных мероприятий на территории объектов, являющихся памятниками истории и культуры. На этой основе была принята новая программа «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Хакасии на 2009–2013 гг.», в дальнейшем – «Развитие туризма в РХ (2011–2016 гг.)», «Развитие внутреннего и въездного туризма в РХ (2016–2020 гг.)», «Культура РХ». На сегодняшний день разрабатывается программа «Развитие туризма в РХ на период до 2024 г.» целью которой является формирование конкурентоспособного туристического продукта. Определены шесть туристских территорий, где формируется устойчивый туристский поток и востребованный туристский продукт: «Приисковский», «Ширинские озера», «Енисейские ворота», «Карлов створ», «Поднебесье», «Горный». Исходя из назначений данных продуктов, в ближайшие годы значительное развитие получит активный туризм. Совместная деятельность законодательной и исполнительной власти, бизнеса, различных учреждений, общественных организаций позволила достичь ряда показателей в туристической сфере.

Среди основных показателей, которые возросли значительно, несмотря на ограничения туристической мобильности, можно назвать количество мест проживания, объемов платных услуг и налоговых поступлений в бюджет РХ. Динамика числа туристов характеризуется увеличением показателей, имеет волнообразную траекторию, при этом доля иностранцев существенно сокращается (табл. 3).

Туристический интерес к Хакасии вызван удовлетворением интересов путешественников в культурно-познавательном (38,9%), активно-спортивном (30%) и рекреационном (24%) направлениях. Культурно-познавательный блок включает историко-культурный,

этнический, экологический компоненты; активный – горнолыжный, снегоходный, водный, спортивный; специализированный – детский, инклюзивный, лечебно-оздоровительный, сельский и промышленный. Традиционными из них являются историко-культурный,

лечебно-оздоровительный блоки. Среди инновационных выделяются форумный, гастрономический, горнолыжный, этнический, последнее направление является ведущим, подчеркивающим культурную особенность территории.

Таблица 3– Основные статистические показатели, характеризующие развитие туристической отрасли в Республике Хакасия (2011–2020 гг.)⁶

Показатели \ Годы	2011	2015	2020	2021 (I-III кв.)
Численность населения РХ, тыс. чел.	532,1	535,8	532,0	528,3
Численность лиц, размещенных в КСР, тыс. чел	всего	96,1	98,9	108,4
	граждан РФ	94,6	153,7	107,7
	иностранцев граждан	1,4	3,2	0,5
Кол-во туристов на 1000 чел. населения, чел.	180,6	184,5	203,7	372,9
Площадь номерного фонда КСР, тыс. м ²	41881,8 (2013 г.)	55993,1	56559,4	56559,4
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), тыс. руб.	н/д	н/д	12467,39	43185,0
Количество койко-мест в КСР, тыс. ед.	1,5	3,0	7,3	7,7
Количество лиц, работающих в туристических фирмах, тыс. чел.	0,08	0,09	0,1	3,4
Объем платных услуг, оказанных населению, тыс. руб.	н/д	118,9	935,7	1000,0 (весь год)
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. руб.	н/д	238,4	531,7	818,3
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет РХ, тыс. руб.	н/д	130,2	323,8	343,2 (весь год)

Культура коренного населения Хакасии, обычаи и традиции, национальная еда и обряды вызывают ощутимый туристский интерес. По результатам конкурса National Geographic Traveler Awards Республика Хакасия дважды (2016, 2018 гг.) была признана лучшей территорией России для этнического туризма⁷.

Этнический туризм в Хакасии развивается в связи с проводимыми массовыми и малочисленными мероприятиями, имеющими уникальное историческое, культурно-познавательное, спортивное содержание. Самыми популярными из них являются событийные мероприятия, подчеркивающие национальный колорит: Чыл Пазы – хакасский Новый год (22

марта), Чир-Ине – хакасский праздник почитания и поклонения Матери-земле (22 апреля), Тум Пайрам – праздник первого айрана, главный летний праздник (июнь), Кюн Пазы – день летнего солнцестояния, Уртун Тойы – праздник урожая (22 сентября), международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» – праздник Духа земли.

Участие в массовых мероприятиях сопровождается посещением объектов историко-культурного наследия, как правило, археологических, что связано со значимым количеством таковых памятников в регионе, часть из которых имеет общероссийскую и мировую известность, такие как Большой Салбыкский

⁶ В табл. 3 использованы официальные данные текущего статистического учета, представленные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики; Отчет о развитии сферы туризма в Республике Хакасия в 2021 году (оперативная информация Отдела развития туризма Министерства экономического развития РХ).

⁷ Государственная программа РХ «Развитие внутреннего и въездного туризма в РХ (2015-2020 гг.)». С. 5. URL: <https://r-19.ru/documents/2014-god-/7385/>. Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма» (утв. пост. Прав-ва РФ №2439 от 24.12.2021). URL: <https://tourism.gov.ru/contents/documenty/gosudarstvennaya-programma-razvitie-turizma> (Дата обращения: 18.02.2022).

курган, курган Барсучий лог, Копенский и Уйбатский чаатасы, Сулекская и Боярская писаницы, дворец Ли Лина, образующие единые культурно-исторические ландшафты⁸; а также этнических объектов, чему способствует самобытная культура, национальные традиции, благоприятные природно-климатические условия, среди основных объектов – Улуг Хуртуях-Тас, Хуртуях тас палазы, юрта рода Сагаларовых в аале Аршанов, эколого-этническая деревня Алтын сус, юрточный комплекс Кюг [9].

Этнические объекты располагаются в сельских муниципальных образованиях республики с высоким удельным весом хакасского этноса – Аскизский, Бейский, Ширинский районы, исключение составляет Алтайский район, где доля хакасов менее 10 %. Их объединяет наличие юрточного комплекса, духовного проводника (шаман), природного ландшафта, позволяющего восстановить свои силы; различает – форма посещения (с проживанием / без проживания).

Двадцатилетний период становления и совершенствования законодательно-правовой базы развития туризма, десятилетие активной деятельности, привел к стремительному развитию туристической отрасли Хакасии. Отмечается увеличение показателей по всем основным направлениям, сохраняется устойчивый интерес путешественников к региону в условиях пандемии. Это становится возможным в связи с поддержкой традиционных, развитием инновационных направлений, где значимое место занимает этническое направление.

Инновационные направления в туристической сфере Республики Хакасия. Среди форм массовых инновационных мероприятий характерных для Хакасии стоит назвать этнокультурный форум, горнолыжный туризм, гастрономический фестиваль.

Международный форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития региона» проводился в Хакасии

ежегодно с 2011 по 2018 г., являлся первым в России форумом, посвященным сохранению культурного наследия (в 2017 г. удостоен премии Правительства РФ в области культуры за 2016 г.). Он объединял экспертов в области культуры, искусства, истории, науки, музейного дела, кино, туризма, ведущих политических деятелей России, ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие ежегодно привлекало на территорию до 600 туристов.

Горнолыжный туризм, функционирующий на базе Центра спортивной подготовки «Тёя», относится к категории перспективных направлений. Здесь тренируются юношеские, молодежные и основной состав сборных России, сборная Хакасии; выступают на соревнованиях сильнейшие гонщики из разных городов и 56 регионов России. На тейских трассах проходит всероссийское соревнование по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы Хакасии, в летнее время функционирует велоспортивное направление. В целом на территории развиваются 5 горнолыжных комплекса (Сюгеш, Гладенькая, Черемуховый лог, Горная жемчужина, Самохвал).

Гастрономический фестиваль «Золотое блюдо и мясо» впервые был проведен на муниципальном уровне в 2020 г. Он направлен на привлечение внимания общественности к блюдам национальной кухни народов России, этнической культуре, проводился на базе Ширинского археологического парка «Тропа предков». В 2022 г. запланировано совместное проведение фестиваля и научно-практической конференцией «Социально-экономическое и культурное развитие сельских территорий».

Данные туристические продукты, представленные на международном, региональном уровнях, имеют потенциал для дальнейшего развития трех направлений – культурно-познавательного, активного, специализированного.

Среди малочисленных инновационных событий практикуется взаимодействие с

⁸ Концепция развития туризма в Республике Хакасия на период до 2020 года (Пост. Президиума Прав-ва Республики Хакасия №18-п от 07.02.2017). URL: <https://r-19.ru/documents/140/39024.html> (Дата обращения: 10.10.2021).

духовным наставником на местах, раскрывающееся через этно-агропромышленное направление. Туристы ориентированы на духовное совершенствование, целительные практики, постижение картины мира этноса через систему организаций, природно-культурных объектов в сельской местности. Известным духовным проводником-наставником (шаман) является Татьяна Васильевна Кобежикова (рис. 1), имеющая длительный опыт работы с туристами. Она проводит мероприятия на территории Ширинского района в эколого-этнической деревне Алтын сус («Золотой луч»).

Рис. 1 – Хакасские шаманы Т.В. Кобежикова и Л.В. Горбатов⁹

Знаковой фигурой является Леонид Васильевич Горбатов (рис. 1) – представитель Аскизского района, проводящий духовные, целительные практики на территории музея Улуг Хуртуях тас («Большая каменная старуха»).

Удовлетворением духовных потребностей туристов также занимается Ефросинья Ефимовна Сагалакова (шаман), осуществляющая свою деятельность в Алтайском районе (родовая юрта Сагалаковых) (рис. 2). Чем же привлекает гостей подобного рода туристический объект? Он рассчитан на раскрытие духовной культуры в условиях повседневной

жизни этноса. В полной мере такое становится возможным при непосредственном проживании в поселении сельчан, семье, где можно увидеть повседневную жизнь, уловить механизмы адаптации этносов к изменяющимся социально-экономическим условиям.

Рис. 2 – Шаман Е.Е. Сагалакова принимает гостей в юрте¹⁰

Стоит отметить, что инновационная туристическая деятельность в Хакасии представлена как массовыми, так и малочисленными туристическими продуктами. Наибольшей популярностью пользуются первое (культурно-познавательное и активное направления), раскрывающееся через форумный, горнолыжный, гастрономический форматы. В то же время развитие получает малочисленные инновационные объекты, связанные с раскрытием системы духовного наставничества, обуславливающие становление этно-агропромышленного направления.

Опыт становления этно-агропромышленного направления туризма в Хакасии. Становление данного направления непосредственным образом обусловлено развитием системы духовного наставничества в регионе, привлекающим внимание определенной аудитории туристов. Это позволило раскрыться потенциалу хакасского поселения. Вовлечен-

⁹Кобежикова Т.В. URL: https://ic.pics.livejournal.com/t_kobezhikova/30195644/99960/99960_600.jpg; https://sibirica.su/images/stories/sibirica/Zatesi/khakasia_2012/11V_SHAMAN_4368.jpg (Дата обращения: 18.02.2022).

¹⁰ «Степной путь кочевника» в Аршаново может объединить ремесленников, бизнесменов и учёных // Пульс Хакасии. 21 окт. 2019. URL: <https://pulse19.ru/30214-stepnoj-put-kochevnika-v-arshanovo-mozhet-obedinit-remeslennikov-biznesmenov-i-uchenyh/> (Дата обращения: 18.02.2022).

ными в туристическую деятельность оказались администрация поселения, среднеобразовательная школа, на базе которой развивается традиционное войлочное дело, население аала, угледобывающее предприятие «Аршановский разрез», располагающееся рядом с населенным пунктом, предоставляющее шерсть для войлочного ремесла и осуществляющее организацию экскурсий (ознакомление с историей организации).

Становление этно-агропромышленного направления проходит в связи с активной деятельностью семьи Е.Е. Сагалаковой, знакомящей с культурой в юрте рода (аал Аршанов Алтайский район РХ). Юрта, по сути, является культурно-этнографическим объектом, этнокультурным гостевым домом, с возможностью проживания вблизи мест разработки угледобывающей компании.

Туристов помимо взаимодействия с духовным наставником привлекает возможность погружения в этническую среду, которая проходит эффективно в связи с тем, что она представляет сообщество народных мастеров Республики Хакасия (исполняет национальные песни, играет на хакасских музыкальных инструментах, изготавливает национальные блюда и травяной чай, производит и обучает изготовлению изделий из войлока)¹¹, супруг Е.Е. Сагалаковой, являясь наставником преподавателем в сфере сельского хозяйства, обучает туристов аграрным делам; коренное население, представители общественных организаций, администрация Аршановского сельского Совета, члены угольного разреза «Аршановский» создают туристическую среду. Так, население аала, администрация, общественные организации, школа развивают народное ремесло, центр этнической культуры (рис. 3).

Добывающее предприятие оказывает поддержку поселению, в т. ч. в виде поставки овечьей шерсти с личного овцеводческого подсобного хозяйства для развития национального

Рис. 3 – Центр этнической культуры аала Аршанов, 2021 г. (фото автора)

Рис. 4 – Смотровая площадка и подсобное хозяйство Аршановского разреза¹⁰

¹¹ Семья Сагалаковых из Хакасии победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». URL: <https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2457695-semya-sagalakovyh-iz-hakasii-pobedila-vo-vserossiyskom-konkurse-semya-goda.html> (Дата обращения 24.02.2022)

подсобного ремесла – войлочного искусства, проводят экскурсии на смотровой площадке, подсобном хозяйстве Аршановского разреза (рис. 4). В перспективе предприятие рассматривает возможность организации музея металлургии.

Значимым опытом развития малого культурно-этнографического объекта является становление диалога с промышленной организацией, вовлечение в туристическую деятельность сельского населения данного поселения, развитие системы духовного наставничества в регионе. Перспективным направлением территории является развитие аграрного туризма, для которого требуется увеличение количества образцовых личных подсобных хозяйств, расширение форм проведения досуга (местные праздники, фольклорные мероприятия). Подобными центрами притяжения туристов, где возможен диалог добывающих предприятий и населения возможен в аале Шалгинов, Куйбышево Бейского района, а также населенных пунктах с низкой концентрацией титульного этноса (с. Солнечное, Кирба, Изыхские копи – открыты в 1965 г.).

Таким образом, комплексное развитие культурно-познавательного направления туризма в аале Аршаново, в части ее духовного наставничества, этнического блока, совмещающего сельский, промышленный туризм, имеет в Хакасии большой потенциал. Это связано со значительным освоением территории угледобывающими предприятиями, а также возрастающим интересом титульного этноса к развитию этнической культуры в результате воздействия негативного фактора – увеличения количества организаций, осуществляющих добычу открытым способом.

Заключение. Хакасия обладает высоким туристическим потенциалом, что связано с ресурсами региона. Данная отрасль на протяжении последнего десятилетия активно развивалась. Отмечается увеличение показателей по всем основным направлениям, сохраняется устойчивый интерес путешественников к территории в условиях пандемии. Несмотря на

данное обстоятельство, рейтинг республики среди иных субъектов Сибирского Федерального округа невысокий (низкий порог посещаемости). Требуется дополнительная поддержка традиционных, развитие инновационных направлений.

Выделяются традиционные и инновационные туристические продукты. К первой категории относится историко-культурное, лечебно-оздоровительное направления. Инновационное представлено горнолыжным, этническим. Новыми массовыми событийными мероприятиями являются горнолыжный, форумный, гастрономический; малочисленными – духовное наставничество, обуславливающее становление этно-агропромышленного направления.

Структура духовного наставничества позволяет туристам осваивать целительные практики, «тонкий мир» этноса через систему организаций, природно-культурных объектов в сельской местности. На данном этапе оно представлено незначительным количеством специалистов.

Интерес представляет опыт духовного наставничества, позволяющий путешественникам комплексно изучить духовно-целительные, ремесленные, аграрные практики, ознакомиться с историей промышленного предприятия и его подсобным хозяйством.

Развитие подобных объектов позволит расширить туристические возможности региона, снять социальное напряжение в связи с увеличением количества угледобывающих предприятий, станет дополнительным источником развития туристической сферы в регионе.

Ключевой проблемой развития туризма на местах является незавершенность комплексного развития территорий – синтеза культурно-познавательного, активного и специализированного направлений, низкая инициатива граждан, слабая организация сети коопераций для становления фермерского сельского туризма и общей инфраструктуры сел (дороги, водоснабжение и транспорт), незначительная поддержка малочисленных событийных мероприятий.

Список источников

1. Бесьяев А.А. Возможности развития экологического туризма на территории Республики Хакасия // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. В 2 тт. / Отв. ред. В.В. Аношин. Абакан, 2014. С. 39-40.
2. Брель О.А., Чайкина Е.В. Рекреационный потенциал, проблемы и перспективы развития туризма Республики Хакасия // Эколого-географические проблемы регионов России: Мат. III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч., посв. 75-летию каф. географии и методики её преподавания ПГСГА. Самара, 2012. С. 354-357.
3. Гусева М.С., Амелькина Д.В. Инновационное развитие индустрии туризма: региональный аспект // Вестник Самарского гос. экономич. ун-та. 2018. №2(160). С. 17-25.
4. Жукова Ю.Е. Туристический потенциал Республики Хакасия // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: Сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. Гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова. Абакан, 2012. С. 130-132.
5. Ивлиева О.В., Шмыткова А.В. Тематические парки как одно из направлений развития туризма в Ростовской области // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №2. С. 105-113.
6. Кузнецова Н.Ф. Культурно-историческое наследие как ресурс для развития детского туризма в Республике Хакасия // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: Сб. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. Абакан, 2016. С. 104-106.
7. Кузнецова Н.Ф., Кузнецов А.А. Туристский потенциал Республики Хакасия и его использование // Вестник Национальной академии туризма. 2011. №2(18). С. 79-82.
8. Моруденко Ю.И. Становление и развитие туристско-экскурсионной отрасли Хакасии и юга Красноярского края (1960-е - 1991 годы): Монография. Абакан: Изд-во ГОУ ВПО «Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова, 2011. 220 с.
9. Моруденко Ю.И., Хортова М.В. Популяризация культурного и этнографического наследия региона посредством туризма // Вестник Кемеровского гос. ун-та. 2015. №2(62). Т.7. С. 22-23.
10. Седипей С.М. Характеристика отдельных ресурсов событийного туризма республик Тыва и Хакасия // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий: Мат. XXIII Междунар. науч. школы-конф. студ. и мол. уч. В 2-х тт. / Отв. ред. В.В. Аношин. Абакан, 2019. С. 25-26.
11. Терехина Ю.В., Кузьмина П.С. Туризм: развитие квест-туров как нового направления регионального туризма // Будущее науки - 2019: Сб. науч. ст. VII Междунар. молод. науч. конф. Курск, 2019. С. 394-397.
12. Узунова П.А., Ракитянская А.И. Потенциал Республики Хакасия как источник развития регионального туризма // Вестник Студенческого науч. об-ва. 2017. Т.8. №3. С. 112-113.
13. Чернухин Ю.Б., Глинский В.А. Развитие туристического потенциала макрорегиона «Енисейская Сибирь» // Логистика – евразийский мост: Мат. XIV Междунар. науч.-практ. конф. Красноярск, 2019. С. 366-370.

References

1. Bes'kaev, A. A. (2014). *Vozmozhnosti razvitiya ekologicheskogo turizma na territorii Respubliki Hakasiya* [Opportunities for the development of ecological tourism in the territory of the Republic of Khakassia]. In coll.: *Ekologiya Yuzhnoj Sibiri i sopredel'nyh territorij [Ecology of South Siberia and contiguous territories]*. Abakan, 39-40. (In Russ.).
2. Brel', O. A., & Chajkina, E. V. (2012). *Rekreacionnyj potencial, problemy i perspektivy razvitiya turizma Respubliki Hakasiya* [Recreational potential, problems and prospects of tourism development in the Republic of Khakassia]. In coll.: *Ekologo-geograficheskie problemy regionov Rossii [Ecological and geographical problems of Russia's regions]*: Proceedings of the 3rd Russian Research and Practice Conference with International Participation, devoted to the 75th Anniversary of the Department of Geography and its Teaching Methods of the Volga Region State Academy of Social Sciences and Humanities. Samara, 354-357. (In Russ.).

3. Guseva, M. S., & Amelkina, D. V. (2018). Innovacionnoe razvitie industrii turizma: regional'nyj aspect [Innovative development of tourism industry: Regional aspect]. *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Samara State University of Economics Bulletin]*, 2(160), 17-25. (In Russ.).
4. Zhukova, Yu. E. Turisticheskij potencial Respubliki Hakasiya [Tourism potential of the Republic of Khakassia]. In coll.: *Konkurentnyj potencial regiona: ocenka i effektivnost' ispol'zovaniya [Competitive potential of the region: assessment and efficiency of use]*: Proceedings of the 11th International Research and Practice Conference. Abakan, 130-132. (In Russ.).
5. Ivlieva, O. V., & Shmytkova, A. V. (2020). Tematicheskie parki kak odno iz napravlenij razvitiya turizma v Rostovskoj oblasti [Theme parks as one of development directions of tourism in Rostov Region]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(2), 105-113. (In Russ.).
6. Kuznetsova, N. F. (2016). Kul'turno-istoricheskoe nasledie kak resurs dlya razvitiya detskogo turizma v Respublike Hakasiya [Cultural and historical heritage as a resource for the development of children's tourism in the Republic of Khakassia]. In coll.: *Konkurentnyj potencial regiona: ocenka i effektivnost' ispol'zovaniya [Competitive potential of the region: assessment and efficiency of use]*: Proceedings of the 12th International Research and Practice Conference. Abakan, 104—106. (In Russ.).
7. Kuznetsova, N. F., & Kuznetsov, A. A. (2011). Turistskij potencial Respubliki Hakasiya i ego ispol'zovanie [Tourism potential of Khakassia Republic and its usage]. *Vestnik Nacional'noj akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, 2(18), 79-82. (In Russ.).
8. Morudenko, Yu. I. (2011). *Stanovlenie i razvitie turistsko-ekskursionnoj otrasli Hakasii i yuga Krasnoyarskogo kraja (1960-e–1991 gody) [Formation and development of the tourist and excursion industry in Khakassia and the South of the Krasnoyarsk Region (1960 - 1991)]*: A monograph. Abakan: Izd-vo Khakassia State University Publ. (In Russ.).
9. Morudenko, Yu. I., & Khortova, M. V. (2015). Populyarizaciya kul'turnogo i etnograficheskogo naslediya regiona posredstvom turizma [Promoting of cultural and ethnographic heritage of the region by means of tourism]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kemerovo State University]*, 7(2/62), 22-23. (In Russ.).
10. Sedipey, S. M. (2019). Harakteristika otdel'nyh resursov sobytijnogo turizma respublik Tyva i Hakasiya [Characteristics of specific event tourism resources of the Republic of Tuva and Khakassia]. In coll.: *Ekologiya Yuzhnoj Sibiri i sopredel'nyh territorij [Ecology of South Siberia and contiguous territories]*: Proceedings of the 23rd International Scientific School-Conference for Students and Young Scientists. Abakan, 25-26. (In Russ.).
11. Terekhina, Yu. V., & Kuz'mina, P. S. (2019). Turizm: razvitie kvest-turov kak novogo napravleniya regional'nogo turizma [Tourism: development of quest tours as a new direction of regional tourism]. In coll.: *Budushchee nauki-2019 [The Future of Science – 2019]*: Proceedings of the 7th International Youth Scientific Conference. Kursk, 394-397. (In Russ.).
12. Uzunova, P. A., & Rakityanskaya, A. I. (2017). Potencial Respubliki Hakasiya kak istochnik razvitiya regional'nogo turizma [Potential of the Republic of Khakassia as a source of regional tourism development]. *Vestnik Studencheskogo nauchnogo obshchestva [Bulletin of the Student Scientific Society]*, 8(3), 112-113. (In Russ.).
13. Chernukhin, Yu. B., & Glinskiy, V. A. (2019). Razvitie turisticheskogo potenciala makroregiona «Enisejskaya Sibir'» [Development of the tourism potential of the “Yenisei Siberia” macro-region]. In coll.: *Logistika – evrazijskij most [Logistics – Eurasian Bridge]*: Proceedings of the 14th International Research and Practice Conference. Krasnoyarsk, 366-370. (In Russ.).